

О ПОНЯТИИ «ЯЗЫКОВАЯ НОРМА» В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Арслонова Мехрибону Таваккал кизи

преподаватель, Ферганский государственный университет

Йулдошева Дилноза Тожиали кизи

преподаватель, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118250>

Аннотация: Статья рассматривает понятие "языковая норма" в контексте фундаментальных лингвистических категорий. Автор анализирует сущность языковой нормы, ее роль и значение в языковой системе, а также влияние на языковую практику и коммуникацию.

Ключевые слова: Языковая норма, лингвистические категории, языковая система, языковая практика, коммуникация, эволюция, концепции, функционирование.

Abstract: The article examines the concept of "linguistic norm" in the context of fundamental linguistic categories. The author analyzes the essence of the linguistic norm, its role and significance in the language system, as well as its impact on language practice and communication.

Keywords: Linguistic norm, linguistic categories, language system, language practice, communication, evolution, concepts, functioning.

Одна из общетеоретических проблем структурной лингвистики состоит в том, чтобы включить понятие «языковая норма» в ряд фундаментальных лингвистических категорий, прежде всего соотнести его с такими понятиями, как «система языка» и «речь».

Современные концепции нормы в статическом аспекте — результат развития идей, восходящих к учениям В. Гумбольдта [2] и Ф. де Соссюра [3]. По мысли В. Гумбольдта, язык есть деятельность (*energeia*), осуществляемая индивидуальными речевыми актами, а устойчивая языковая система (*ergon*) является как бы застывшей лавой языкового творчества, абстрактным конструктом, созданным в процессе научного анализа. Феномены, соотносимые с гумбольдтианской оппозицией *ergon - energeia*, осмысливаются и в «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра, концепцию которого, по мнению Л. Ельмслева [4], можно свести к разграничению языка (*langue*) и речи (*parole*). Женевский лингвист рассматривал язык как устойчивую систему нормативных форм и противопоставлял его индивидуально-творческим актам говорения.

Выявленные В. Гумбольдтом и Ф. де Соссюром антиномии оказались значимыми для развития многих лингвистических направлений. С учетом

указанных оппозиций осуществлялась и разработка ортологических проблем. Так, результатом анализа сосюрковского понятия *langue* в статье Л. Ельмслева стала трихотомия «схема - норма - узус». Схема - чистая форма, определяемая независимо от ее социального осуществления и материальной манифестации. Норма - материальная форма в данной социальной реальности, но независимо от деталей манифестации. Узус - совокупность навыков, принятых в данном социальном коллективе и определяемых фактами наблюдаемых манифестаций. Язык-схема, язык-норма и язык-узус ведут себя неодинаково по отношению к речи, которую Л. Ельмслев вслед за Ф. де Соссюром рассматривал как индивидуальный акт. Норма предполагает узус и акт речи, но не наоборот. Между узусом и актом речи имеют место отношения интердепенденции, или взаимообусловленности. Наконец, схема предполагается актом речи, узусом и нормой, но не наоборот. Выявленные типы функций (Л. Ельмслев дает логико-математическую трактовку данного термина как зависимости, отношения) представлены на рисунке 1:

Схема, норма, узус и акт речи не лежат здесь в одной плоскости, поскольку схема является формой, а всё остальное - субстанцией. Норма, узус и речевой акт, будучи реализациями схемы, тесно связаны между собой и составляют, по сути, один сложный объект, главным компонентом которого Л. Ельмслев считал узус; акт речи исследователь квалифицировал как преходящий факт, а норму называл искусственным построением, фикцией.

Признание фиктивности языковой нормы вызвало возражение у Э. Косериу [5], который, пересмотрев некоторые теоретические положения Л. Ельмслева, придал трихотомии вид «система - норма - речь». Указанные уровни являются относительно самостоятельными и отличаются друг от друга разной степенью абстракции. Система, по Э. Косериу, есть система возможностей, охватывающая идеальные формы реализации определенного языка, то есть технику и эталоны языковой деятельности. Норма - коррелят системы, соответствующий не тому, что «можно сказать», а тому, что «уже сказано», по традиции «говорится» в обществе. Это значит, что норма включает в себя исторически реализованные модели; понятие нормы у Э. Косериу, таким образом, соотносится с

понятием узуса у Л. Ельмслева. Речь рассматривается уругвайским лингвистом как конкретная речевая деятельность, имеющая двустороннюю направленность: подравнивание к традиции, во-первых, и подравнивание к собеседнику, во-вторых. Выделенные уровни находятся в одной плоскости и обуславливают друг друга, они связаны, если воспользоваться термином Л. Ельмслева, отношениями интердепенденции. Нам представляется, что графически это можно выразить следующим образом:

Э. Косериу считал, что его схема является принципиально двухплановой. Если рассматривать ее в плане реализации возможностей (система → норма —* речь), придется признать, что норма уже, чем система, поскольку она есть выбор в пределах возможностей, предоставляемых функциональной системой; норма представляется первой -ступеню реализации возможностей системы, речь -второй. Противоположен указанному план абстрагирования (речь → норма → система); в этом плане норма, будучи первой ступеню абстрагирования от речи, шире, чем система, последняя понимается как вторая ступень абстрагирования.

Использованная литература:

1. Ахманова О.С, Бельчиков Ю.А., Веселитский В.В. К вопросу о «правильности» речи // Вопросы языкознания. 1960. № 2. С. 35 — 42.
2. Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода // Звегинцев В.А. История языкознания XIX — XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М.: Учпедгиз, 1960. С. 68-86.
3. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Звегинцев В.А. История языкознания XIX - XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М.: Учпедгиз, 1960. С. 323-359.
4. Ельмслев А. Язык и речь // Звегинцев В.А. История языкознания XIX - XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Просвещение, 1965. С. 111 - 120.

5. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике, вып. 3. М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. С. 143-343.

